

RITRATTO DELLA FAMIGLIA DEL FRATELLO

LICINIO BERNARDINO

(Venezia 1485 - post 1549)

INVENTARIO: 115

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, di provenienza indeterminata, entra precocemente nella collezione del cardinale Scipione Borghese, come attestato dalla sua citazione nel poema che Scipione Francucci dedicò alla raccolta nel 1613 (St. 406-428).

L'opera, ricordata negli inventari Borghese a partire dalla fine del Seicento, riporta una lunga iscrizione con la firma dell'autore Bernardino Licinio: "Exprimit hic fratrem tota cum gente Lycinus et vitam his forma prorogat arte sibi. B. lycinii opus". Questa frase permette anche l'identificazione del soggetto, un ritratto del fratello dell'artista con la sua famiglia, e l'intento commemorativo della rappresentazione.

Membro di una famiglia originaria del Bergamasco, Bernardino Licinio nacque probabilmente a Venezia intorno alla metà degli anni Ottanta del Quattrocento (Bortolotti 2005, p. 80) e qui ebbe la sua bottega. Nel dipinto Borghese, uno dei più noti della sua produzione, l'artista ritrae il fratello maggiore Arrigo, anch'egli pittore, insieme alla moglie Agnese e ai suoi sette figli (l'identificazione dei personaggi si deve a Ludwig 1903, p. 53). I più piccoli si trovano in prima fila insieme alla madre, raffigurata al centro, mentre in posizione leggermente arretrata si distinguono, oltre al padre Arrigo, Camillo e Fabio. Quest'ultimo è rappresentato con in mano un modelletto del Torso del Belvedere, allusivo del suo mestiere di orefice e incisore. I personaggi, tutti ben caratterizzati nei loro tratti somatici, volgono lo sguardo in diverse direzioni ad eccezione del fanciullo con il cappello rosso, l'unico rivolto verso lo spettatore.

La ritrattistica familiare, o più in generale di gruppo, viene affrontata più volte da Licinio, di cui si ricordano per esempio lo *Scultore con cinque allievi* (Alnwick Castle, collezione duca di Northumberland) e un altro *Ritratto di famiglia* (Hampton Court, Royal Collection). L'artista ricopre un ruolo importante nell'ambito delle cosiddette scene di conversazione (*conversation piece*), genere pittorico che mette al centro la raffigurazione di gruppi di familiari o amici colti in situazioni informali, solitamente in ambienti domestici o rurali (Cocchiara 2017, p. 290). Nel dipinto Borghese particolare risalto è dato alla figura di Agnese, la cui posizione centrale come perno visivo della scena allude simbolicamente al suo ruolo di fulcro familiare.

L'influenza della ritrattistica di Tiziano e Palma il vecchio, di cui certamente Licinio risentì, è unita ad un personale talento da cronista che porta l'autore ad un tipo di rappresentazione estremamente aderente alla realtà borghese in cui lui stesso viveva, del tutto priva di retorica e ostentazione e più vicina, per molti versi, ai modi della pittura lombarda (Bayer 2004, p. 147)

La conoscenza della vita e delle opere di Licinio fu per molto tempo sfavorita da un malinteso causato da Vasari, il quale da una parte sembra aver del tutto ignorato la presenza del pittore nel contesto veneziano dell'epoca, dall'altro attribuì al Pordenone il nome di Giovanni Antonio Licinio in luogo di Giovanni Antonio de' Sacchis. L'errore venne chiarito solo all'inizio del Novecento grazie all'intervento di Gustav Ludwig (*cit.*).

Per quanto riguarda la cronologia del dipinto Borghese, la critica è concorde nel ricondurne l'esecuzione intorno alla metà degli anni Trenta del Cinquecento sulla scorta dei confronti con alcuni ritratti femminili di stesso periodo (Bortolotti *cit.*, p. 83; Momesso 2009, p. 58; Gasparotto 2015, p. 243; Cocchiara, *cit.*)

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 406-428;
- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1657, p. 238;
- E. C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, IV, p. 281;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, London 1871, II, pp. 293-298;
- J. Lermolieff, *Kunstkritische Studien über Italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Pamphili in Rom*, Leipzig 1890, pp. 316-317;
- P. Kristeller, *Un'antica riproduzione del Torso del Belvedere*, in "Archivio Storico dell'Arte", IV, 1891, p. 478;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 28;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- E. Modigliani, *La cosiddetta "Famiglia di Bernardino Licinio" alla Galleria Borghese*, in "L'Arte", VI 1903, pp. 304-306;
- G. Ludwig, *Archivalische Beiträge zur Geschichte der Venezianischen Malerei*, in "Jahrbuch de preuss. Kunstsammlungen", XXIV, 1903, p. 53;
- H. Macfall, *The Renaissance in Venice*, London 1911, p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento*, parte 3, Milano 1928, IX, 3, p. 179;
- Catálogo del Prado, Madrid 1933, p. 44, n. 289;
- K. Steinhart, *Das Kasseler Familienbildnis der Jan van P. Scorel*, in "Pantheon", XII, 1933, p. 265;
- L. Goldscheider, *Fünfhundert Selbstporträts*, Wien 1936, p. 117;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 46;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 30;
- B. Nicholson, *Current and Forcoming Exhibitions*, in "The Burlington Magazine", XCV, 1953, p. 226;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 116, n. 207;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 98;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 455;
- I. Smirnova, *Un nuovo Bernardino Licinio a Mosca*, in "Arte Veneta", XXI, 1967, p. 214;
- G. Bergamini, *La pittura friulana del Rinascimento*, Vicenza 1973, p. 94, nota 244, fig. 120;
- L. Vertova, *Bernardino Licinio*, in *I pittori bergamaschi*, I, *Il Cinquecento*, Bergamo 1975, p. 430;
- L. Vertova, in *The Genius of Venice 1500-1600*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 1983-1984), a cura di J. Martineau, C. Hope, London 1983, pp. 174, 104, n. 42;

- F. Frangi, *ad vocem* "Bernardino Licinio", in *La pittura in Italia. Il Cinquecento*, II, Milano 1987, II, p. 748;
- F. Rossi, in *Pittura a Bergamo dal Romanico al Neoclassicismo*, a cura di M. Gregori, Milano 1991, p. 248;
- E. M. Dal Pozzolo, *Il Lauro di Laura e delle "Maritate Venetiane"*, in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz", XXXVII, 1993, 2/3, p. 277;
- A. Coliva (a cura di) *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 60;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 98;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 332, n. 14;
- G. Calegari, *La pittura a Bergamo e Brescia*, in *Il Cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio*, catalogo della mostra (Milano, Civico Museo d'Arte Contemporanea, 2000-2001), a cura di F. Caroli, Milano, pp. 510-519;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Persone. Il ritratto di gruppo*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2003-2004), a cura di 2004, pp. 173-174, n. 40;
- A. Bayer, in *Pittori della Realtà: le ragioni di una rivoluzione da Foppa e Leonardo a Caravaggio e Ceruti*, catalogo della mostra (Cremona, Museo Civico Ala Ponzone; New York, Metropolitan Museum of Art, 2004), a cura di M. Gregori, Milano 2004, pp. 146-147;
- L. Bortolotti, *ad vocem* Licinio Bernardino, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXV, Roma 2005, pp. 80-84;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41;
- S. Momesso, *Bernardino Licinio*, ("Pittori bergamaschi" XIX), Bergamo 2009, p. 58;
- D. Gasparotto, in *Serial / Portable Classic. The Greek Canon and its Mutation*, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Prada; Milano, Fondazione Prada, 2015), a cura di S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto, Milano 2015, p. 243;
- O. Rossi Pinelli, *"Capolavori del destino". La fortuna del torso e i frammenti dall'antico*, in *La forza delle rovine*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Altemps, 2015-2016), a cura di M. Barbanera, A. Capodiferro, Milano 2015, p. 63;
- F. Cocchiara, in *Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2017), a cura di E.M. Dal Pozzolo, Napoli 2017, pp. 290-291, n. II 6.4.

English version

PORTRAIT OF HIS BROTHER'S FAMILY

LICINIO BERNARDINO

(Venice 1485 - after 1549)

INVENTORY: 115

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Of uncertain provenance, this painting formed part of the picture gallery of Cardinal Scipione Borghese at an early date, as we know from its mention in the poem composed by Scipione Francucci on the collection in 1613 (st. 406-428).

The work appears in the Borghese inventories beginning with that of the late 17th century. It contains a lengthy inscription with the signature of the painter Bernardino Licinio: 'Exprimit hic fratrem tota cum gente Lycinus et vitam his forma prorogat arte sibi. B. lycinii opus'. This information allows us to identify the subject as a portrait of his brother with his family as well as

the commemorative intention of the representation.

Hailing from a family originally from the area of Bergamo, Bernardino Licinio was probably born in Venice in the mid-1480s (Bortolotti 2005, p. 80); it was in this city that he had his workshop. The Borghese canvas is one of the best known works of his oeuvre. Here he portrays his older brother Arrigo, who was also a painter, together with his wife Agnese and their seven children (the identification of the figures was first made by Ludwig 1903, p. 53). The smallest of the offspring are grouped around their mother in the foreground, while Arrigo and his sons Camillo and Fabio stand behind Agnese. On the right, Fabio holds a model of the Belvedere Torso, alluding to his trade of goldsmith and engraver. The artist paid careful attention to the representation of the features of each of the figures, who gaze in different directions; the boy with the red hat on the left is the only one who looks at the observer.

Licinio often painted family and group portraits. In addition to the work in question, we should mention the *Sculptor with Five Students* (Alnwick Castle, collection of the Duke of Northumberland) and another *Family Portrait* (Hampton Court, Royal Collection). The artist played an important role in the context of so-called 'conversation pieces', a genre of painting focusing on groups of family members or friends depicted in informal situations, usually in domestic or rural settings (Cocchiara 2017, p. 290). In the work in question, Agnese dominates the scene: in her central position she represents the visual point of reference of the painting, a motif which alludes symbolically to her pivotal role in the family.

Here Licinio shows the influence of the portraiture of Titian and Palma Vecchio. At the same time, the artist reveals his personal talent as a chronicler, specifically his ability to capture the markedly bourgeois milieu to which he himself belonged. Devoid of bombast and ostentation, his style is in many respects quite close to the painting of the Lombard school (Bayer 2004, p. 147).

For centuries scholars were prevented from gaining familiarity with the life and works of Licinio due to a misunderstanding caused by Vasari: on the one hand, the biographer seems to have completely ignored the presence of this painter in the Venetian context of that era, while on the other he confused Giovanni Antonio Licinio with Giovanni Antonio de' Sacchis, identifying the former as Pordenone. The error was only rectified at the beginning of the 20th century, thanks to the research of Gustav Ludwig (1903).

With regard to the dating of the Borghese canvas, critics agree that it was executed in the mid-1530s, based on comparisons with other female portraits of the same period (Bortolotti 2005, p. 83; Momesso 2009, p. 58; Gasparotto 2015, p. 243; Cocchiara 2017).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 406-428;
- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1657, p. 238;
- E. C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, IV, p. 281;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, London 1871, II, pp. 293-298;
- J. Lermolieff, *Kunstkritische Studien über Italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Pamphili in Rom*, Leipzig 1890, pp. 316-317;
- P. Kristeller, *Un'antica riproduzione del Torso del Belvedere*, in "Archivio Storico dell'Arte", IV, 1891, p. 478;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 28;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;

- E. Modigliani, *La cosiddetta "Famiglia di Bernardino Licinio" alla Galleria Borghese*, in "L'Arte", VI 1903, pp. 304-306;
- G. Ludwig, *Archivalische Beitrage zur Geschichte der Venezianischen Malerei*, in "Jahrbuch de preuss. Kunstsammlungen", XXIV, 1903, p. 53;
- H. Macfall, *The Renaissance in Venice*, London 1911, p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento*, parte 3, Milano 1928, IX, 3, p. 179;
- Catálogo del Prado, Madrid 1933, p. 44, n. 289;
- K. Steinhart, *Das Kasseler Familienbildnis der Jan van P. Scorel*, in "Pantheon", XII, 1933, p. 265;
- L. Goldscheider, *Fünfhundert Selbstporträts*, Wien 1936, p. 117;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 46;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 30;
- B. Nicholson, *Current and Forcoming Exhibitions*, in "The Burlington Magazine", XCV, 1953, p. 226;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 116, n. 207;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 98;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 455;
- I. Smirnova, *Un nuovo Bernardino Licinio a Mosca*, in "Arte Veneta", XXI, 1967, p. 214;
- G. Bergamini, *La pittura friulana del Rinascimento*, Vicenza 1973, p. 94, nota 244, fig. 120;
- L. Vertova, *Bernardino Licinio*, in *I pittori bergamaschi*, I, *Il Cinquecento*, Bergamo 1975, p. 430;
- L. Vertova, in *The Genius of Venice 1500-1600*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 1983-1984), a cura di J. Martineau, C. Hope, London 1983, pp. 174, 104, n. 42;
- F. Frangi, *ad vocem "Bernardino Licinio"*, in *La pittura in Italia. Il Cinquecento*, II, Milano 1987, II, p. 748;
- F. Rossi, in *Pittura a Bergamo dal Romanico al Neoclassicismo*, a cura di M. Gregori, Milano 1991, p. 248;
- E. M. Dal Pozzolo, *Il Lauro di Laura e delle "Maritate Venetiane"*, in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz", XXXVII, 1993, 2/3, p. 277;
- A. Coliva (a cura di) *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 60;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 98;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 332, n. 14;
- G. Calegari, *La pittura a Bergamo e Brescia*, in *Il Cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio*, catalogo della mostra (Milano, Civico Museo d'Arte Contemporanea, 2000-2001), a cura di F. Caroli, Milano, pp. 510-519;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Persone. Il ritratto di gruppo*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2003-2004), a cura di 2004, pp. 173-174, n. 40;
- A. Bayer, in *Pittori della Realtà: le ragioni di una rivoluzione da Foppa e Leonardo a Caravaggio e Ceruti*, catalogo della mostra (Cremona, Museo Civico Ala Ponzzone; New York, Metropolitan Museum of Art, 2004), a cura di M. Gregori, Milano 2004, pp. 146-147;
- L. Bortolotti, *ad vocem Licinio Bernardino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXV, Roma 2005, pp. 80-84;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41;
- S. Momesso, *Bernardino Licinio*, ("Pittori bergamaschi" XIX), Bergamo 2009, p. 58;
- D. Gasparotto, in *Serial / Portable Classic. The Greek Canon and its Mutation*, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Prada; Milano, Fondazione Prada, 2015), a cura di S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto, Milano 2015, p. 243;
- O. Rossi Pinelli, *"Capolavori del destino". La fortuna del torso e i frammenti dall'antico*, in *La forza delle rovine*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Altemps, 2015-2016), a cura di M. Barbanera, A. Capodiferro, Milano 2015, p. 63;
- F. Cocchiara, in *Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2017), a cura di E.M. Dal Pozzolo, Napoli 2017, pp. 290-291, n. II 6.4.

